

Aproximación a la comunicación social en tiempos de COVID-19

Approach to social communication in COVID-19 times

Deborah Torres Ponjuán^{1*} <https://orcid.org/0000-0001-5726-7003>

Alejandro Medina González¹ <https://orcid.org/0000-0001-8535-8674>

Mónica Lugones Muro¹ <https://orcid.org/0000-0001-5876-2903>

Ana Teresa Badía Valdés¹ <https://orcid.org/0000-0003-2431-9684>

¹Universidad de La Habana, Facultad de Comunicación. La Habana, Cuba.

*Autora para la correspondencia: dtponjuan@fcom.uh.cu

RESUMEN

El mundo vive desde finales del 2019 una crisis en todas sus estructuras individuales, sociales, financieras y económicas como resultado del impacto de la pandemia de la COVID-19. El trabajo presenta un acercamiento al tratamiento de la misma desde la comunicación social a partir de un análisis de la producción científica presente en la base de datos Web of Science durante el primer semestre del año 2020. Con el objetivo de determinar los rasgos que caracterizan a la comunicación social sobre COVID-19 en la producción científica actual, este estudio descriptivo se abordó desde una perspectiva mixta, para aprovechar las fortalezas de lo cuantitativo y lo cualitativo en función de obtener una visión más completa del fenómeno objeto de investigación. Se utilizaron indicadores bibliométricos y herramientas de visualización para apoyar el análisis. Se brindan conclusiones que revelan preocupaciones actuales relacionadas con la comunicación de crisis, la comunicación de riesgos y la educación mediática en tiempos de covid.

Palabras clave: producción científica; WoS; comunicación de crisis, comunicación, información, COVID-19.

Itinerario de investigación

ABSTRACT

Since the end of 2019, the world has been in crisis with respect to individual, social, financial and economic structures as a result of the impact of the COVID-19 pandemic. The work presents an approach to the treatment of the crisis in social communication based on an analysis of the scientific production present in the Web of Science database during the first half of 2020. In order to determine the traits that characterize social communication and covid-19 in scientific production, this descriptive study was approached from mixed perspectives to take advantage of the strengths of the quantitative and qualitative basis for obtaining a more complete picture of the phenomenon under investigation. Bibliometric indicators and visualization tools were used to support the analysis. Conclusions are provided that reveal current concerns related to crisis communication, risk communication and media education in covid times.

Keywords: scientific production; WoS; crisis communication, communication, information, COVID-19.

Recibido: 28/09/2020

Aceptado: 9/11/2020

INTRODUCCION

El 30 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declara una emergencia de salud pública a nivel internacional. Esta emergencia, unida a la virulencia de la enfermedad desata la generación de información a escala mundial sobre el virus, las vías de trasmisión, maneras de prevenir el contagio y posibles tratamientos a partir de las investigaciones médicas que ya se realizan, todo unido a las voluntades de los estados para minimizar lo que está ocurriendo.

Empieza así, casi automáticamente a gestionarse desde la crisis sanitaria, una información y comunicación a escala mundial, y de cada uno de los países, para contribuir a la toma de conciencia sobre los peligros para la vida humana; y con esto comienzan a publicarse estudios preliminares en materia de información y comunicación sobre lo que ocurre en cada lugar y como se han llevado a cabo las estrategias en estos temas.

Itinerario de investigación

El impacto de los recursos de información es especialmente importante durante tiempos de crisis no solo por parte de los medios de comunicación y las organizaciones legitimadas para esto, sino por los investigadores que tienen el desafío de analizar lo que en materia de comunicación se está generando.

Aun todos los esfuerzos en materia de información y comunicación también estas están sufriendo una crisis, primero, por vivir una situación cuyo referente anterior fue la gripe A H1N1 en 2009 y nunca alcanzó lo que ocurre hoy, por exceso, por defecto, por falsas, por ineficaces y lejos de contribuir a mitigar las ansiedades y preocupaciones, desinforman o exacerban, generándose actitudes contrarias a las deseadas.

En este contexto la eficacia del sistema de comunicación y publicación científica y sus elementos (revistas, revisores, bases de datos, repositorios) están siendo puestos a prueba ante una enorme cantidad de conocimiento generado en un breve lapso de tiempo, que no tiene precedentes (Kupferschmidt, 2020, Torres-Salinas, 2020)

La gestión de la información y la comunicación durante una crisis tendrá que ser manejada desde las categorías (económicas, sociológicas, psicológicas, políticas, de la salud) que permiten explicar lo que ocurre en toda su complejidad, por lo que las investigaciones que se realizan sobre el tema deberán reflejar esa diversidad de perspectivas sociales.

Este contexto ha impuesto retos importantes a la comunicación, otras maneras de informar y explicar a las personas lo que ocurre, otras maneras de pensar la información y comunicación, no solo desde los grandes medios sino también desde los espacios locales, desde la individualidad y desde los grupos, cuestión que ha sido abordada desde las teorías de la comunicación pero obviada con mucha frecuencia por los actores legitimados para hacerlo.

La comunicación de crisis establece con claridad los aspectos que habría que tener en cuenta para hacer una comunicación efectiva a partir de los datos con los que se cuenta, pero sobre todo, por la relación que tiene que establecerse entre públicos y organizaciones, entre públicos y líderes con el objetivo de mitigar las percepciones negativas de los sujetos durante la crisis. Para lograr esto hacen falta pueblos informados, manejar las percepciones públicas sobre la crisis y dar respuestas a los ciudadanos, dar instrucciones claras para reducir el impacto de la situación anómala y recuperar la confianza ofreciendo perspectivas futuras, y todo esto, a partir de normas que permitan la puesta en práctica de esta comunicación.

Al decir del National Democratic Institute (2020) la comunicación en tiempos de crisis hay que enfocarla en dar respuestas rápidas, centrarse en los hechos, construir confianza y ofrecer

Itinerario de investigación

una seguridad sensata, mostrar empatía, ser honesto, facilitar información para que los medios puedan informar en la crisis, involucrar a las comunidades afectadas y a los públicos, hacer una comunicación frecuente, cambiar de una comunicación reactiva a una proactiva y por último, consolidar los contenidos de los mensajes en todas las plataformas de comunicación. Dado que no todas las crisis responden a los mismos patrones de producción ni generan los mismos efectos, Coombs (2012) sugiere que las organizaciones deben identificar estrategias de comunicación de crisis, partiendo del inventario de los riesgos existentes, que sean apropiadas para las diferentes situaciones críticas (Xifra, 2020)

Futuras investigaciones en información y comunicación tendrán que realizarse para estudiar lo que aún continúa ocurriendo, con mayor detenimiento y profundidad, desde todos los actores y sectores involucrados.

El presente trabajo se ha planteado como objetivo general determinar los rasgos que caracterizan a la comunicación social sobre COVID-19 en la producción científica actual.

Obtención y procesamiento de los datos

El estudio descriptivo abordó desde una perspectiva mixta, para aprovechar las fortalezas de lo cuantitativo y lo cualitativo en función de obtener una visión más completa del fenómeno objeto de investigación.

Para el análisis cuantitativo se decidió utilizar una base de datos que permitiera la descarga de datos bibliográficos, en este caso la Web of Science (WoS), por brindar acceso a múltiples bases de datos y datos de citas para 256 disciplinas (ciencia, ciencias sociales, artes y humanidades), con un número total de registros que supera los 90 millones. Su mantenimiento está a cargo de Clarivate Analytics. Cubre diferentes formatos, como artículos de texto completo, reseñas, editoriales, cronologías, resúmenes, actas (revistas y libros) y artículos técnicos. Su cobertura temporal es desde 1900 hasta la actualidad. (Moral-Muñoz, Herrera-Viedma, Santisteban-Espejo & Cobo, 2020)

La estrategia de búsqueda empleada fue la siguiente, la cual fue refinada en la categoría COMMUNICATION del WoS: (Risk communication OR Social communication OR public communication OR strategic communication OR Crisis communication OR health communication OR external communication OR media communication OR communication for social change) AND (COVID-19 OR coronavirus disease OR coronavirus pandemic)

Itinerario de investigación

Se utilizó el idioma inglés, pues se ampara en el criterio de indización de las revistas alojadas en esta base de datos. Por norma general casi todas las revistas demandan en las plantillas de los envíos la traducción al idioma inglés de título, resumen y palabras clave, lo que hace que las búsquedas en este idioma disminuyan el sesgo.

Como resultado, se obtuvieron datos bibliográficos recuperados el 26 de octubre de 2020 estructurados en 99 registros del Web of Science Core Collection, los cuales constituyeron la base para obtener una aproximación general del fenómeno estudiado. Se utilizan para el análisis los campos palabras clave y categorías temáticas de la base de datos antes mencionada para visualizar los tópicos de interés desarrollados por los investigadores sobre el tema objeto de estudio. Se complementan además con la identificación de las fuentes más productivas y los documentos más citados, con el fin de lograr un acercamiento a las preocupaciones más destacadas en la producción científica examinada.

Se utilizaron además herramientas de visualización que suelen ser utilizadas para la investigación cuantitativa en bibliometría y cienciometría, con el fin de apoyar el análisis de la literatura. Se destaca en particular el uso de la biblioteca Biblioshiny del paquete Bibliometrix en el sistema open access de procesamiento de datos RStudio v. 3.6.3., el cual posibilita generar gráficos y análisis que relacionen fuentes, autores y documentos, así como de estructuras de conocimiento a nivel conceptual, intelectual y social (Aria & Cuccurullo, 2017; Moral-Muñoz, Herrera-Viedma, Santisteban-Espejo & Cobo, 2020)

Otras herramientas complementarias utilizadas fueron: Vosviewer v. 1.6.15, Bibexcel (v. 2016- 02-20), Ucinet (v. 6.123), y Netdraw. (v. 2.069), también utilizadas para el mapeo científico de redes.

DESARROLLO

Cuando se aborda la comunicación social vinculada con una pandemia como la COVID-19, es lógico pensar en que esencialmente se trata la comunicación de crisis. Pero se impone una mirada holística al fenómeno para determinar sus principales manifestaciones.

En tal sentido, se determinó escoger los trabajos recuperados del WoS para lograr una primera aproximación, aunque se reconoce que no es el universo de lo publicado sobre el tema puede darnos los primeros datos sobre cómo se comporta la relación entre varias categorías que convergen en la comunicación social

Itinerario de investigación

Al examinar las categorías temáticas concurrentes, se revela una mayor fuerza de vínculos de la Comunicación con las Ciencias de la información y las Ciencias económicas (Fig. 1). Ello está relacionado con las grandes preocupaciones presentes en los medios acerca de la pandemia desde el contexto sanitario y económico mundial.

Fig. 1- Relación entre categorías temáticas.

Al respecto, los medios de comunicación han aumentado sus ratings de audiencia mundial debido a la necesidad ciudadana de estar informada. En Europa, las medidas de confinamiento han obligado a la población a estar pendientes de los sistemas informativos y un aumento en el consumo de la televisión. Por ejemplo, en el mes de marzo, en España se registraron los datos de audiencia más elevados de la historia: “durante el estado de alarma, el consumo de televisión ha crecido casi un 40 % respecto a la semana del 1 al 13 de marzo. En concreto, ha aumentado en un total de 89 minutos (1 hora y media) por persona más y se trata del mayor incremento mensual de consumo de televisión de toda la historia.” (Europa Press, 2020)

Un estudio realizado por la cadena de noticias Reuters, reafirmó el impacto de la comunicación durante la pandemia. Realizado en abril del presente 2020, el estudio mide el uso de distintos medios de comunicación en Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, España, Corea del Sur y Argentina. Para cada uno de ellos ha habido un incremento del rating de consumo de medios de prensa online, de la televisión, de las redes sociales y de la radio de entre dos y 5 por ciento.(Reuters, n.d.) El propio estudio expuso como, por ejemplo, en

Itinerario de investigación

Alemania en la última semana de marzo hubo un incremento sustancial en el consumo de todas las plataformas informativas.

Por otro lado, la relación de la Comunicación con las Ciencias de la Información y los Negocios y Economía como tópicos relevantes, quedó justificada por la preocupación existente en cuanto al impacto que tiene la pandemia sobre la economía mundial y los problemas adyacentes que trae consigo, como es el desempleo por solo citar uno de los sectores más afectados. Como se puede ver en la figura 2, la Fundación Internacional Monetaria (International Monetary Fund) mostró en su reporte: Una crisis como ninguna en este 2020, el decrecimiento de todas las economías del mundo, queda incluso con medias de decrecimiento negativas. (International Monetary Fund, n.d.)

Latest World Economic Outlook Growth Projections

(real GDP, annual percent change)	PROJECTIONS		
	2019	2020	2021
World Output	2.9	-4.9	5.4
Advanced Economies	1.7	-8.0	4.8
United States	2.3	-8.0	4.5
Euro Area	1.3	-10.2	6.0
Germany	0.6	-7.8	5.4
France	1.5	-12.5	7.3
Italy	0.3	-12.8	6.3
Spain	2.0	-12.8	6.3
Japan	0.7	-5.8	2.4
United Kingdom	1.4	-10.2	6.3
Canada	1.7	-8.4	4.9
Other Advanced Economies	1.7	-4.8	4.2
Emerging Markets and Developing Economies	3.7	-3.0	5.9
Emerging and Developing Asia	5.5	-0.8	7.4
China	6.1	1.0	8.2
India	4.2	-4.5	6.0
ASEAN-5	4.9	-2.0	6.2
Emerging and Developing Europe	2.1	-5.8	4.3
Russia	1.3	-6.6	4.1
Latin America and the Caribbean	0.1	-9.4	3.7
Brazil	1.1	-9.1	3.6
Mexico	-0.3	-10.5	3.3
Middle East and Central Asia	1.0	-4.7	3.3
Saudi Arabia	0.3	-6.8	3.1
Sub-Saharan Africa	3.1	-3.2	3.4
Nigeria	2.2	-5.4	2.6
South Africa	0.2	-8.0	3.5
Low-Income Developing Countries	5.2	-1.0	5.2

Source: IMF, *World Economic Outlook Update*, June 2020

Note: For India, data and forecasts are presented on a fiscal year basis, with FY2020/2021 starting in April 2020. India's growth is -4.9 percent in 2020 based on the calendar year.

INTERNATIONAL MONETARY FUND

IMF.org

Fig. 2- Proyección de los mercados económicos mundiales.

Los temas antes mencionados se pueden visualizar desde la relación existente entre las fuentes, las palabras clave y los países que han estudiado el fenómeno de la crisis sanitaria como un riesgo o problema dentro del campo de la comunicación.

Itinerario de investigación

Fig. 3- Relación entre fuentes, palabras clave y países.

En la representación se observa un diagrama de *Sankey* que expresa las relaciones a través de líneas, entrelazando la confluencia entre las fuentes y los países. En particular es posible distinguir cómo España presenta la mayor cantidad y variedad de fuentes de información que analizan como ha impactado el Covid-19 en la publicación de estudios relacionados con este y la comunicación. España¹, Estados Unidos² y en menor medida Australia, con un alto compromiso a la colaboración en materia de comunicación son los principales países que han dado respuesta a los investigadores publicando sus estudios de forma casi inmediata. Los dos primeros se consideran entre los países más afectados en todos los sectores socioeconómicos, de ahí que las revistas más importantes en comunicación y ciencias de la información de estos países hayan incrementado sus publicaciones para cubrir el avance investigativo en la temática de este trabajo (Fig. 3).

Es el caso por ejemplo de la revista *Profesional de la Información* ubicada en un Q1 para estudios socioculturales y Q2 (del Scimago Journal Rank³) para estudios de información y comunicación, que publicó un número emergente a principios de año dándole cobertura a la pandemia desde las ciencias sociales. Otras revistas con una cobertura sobre el tema son la *Journal of Business and Technical Communication* de Estados Unidos (Q1), la *Media International Australia* (Q1), de Australia. En menor medida destaca el examen de las temáticas sanitarias desde las perspectivas de la comunicación por revistas de menos impacto

Itinerario de investigación

como la Revista Española de Comunicación en Salud. La tabla 1 presenta los datos asociados a su productividad.

Tabla 1- Fuentes con mayor productividad

Fuentes	País	Artículos
Profesional de la información	España	18
Journal of business and technical communication	EEUU	16
Revista española de comunicación en salud	España	15
Media internacional Australia	Australia	10
International journal of sport communication	Reino Unido	8

En relación con las co-ocurrencia de palabras clave, la figura 4 muestra la relación con la herramienta *Vosviewer*, donde se distinguen tres clústeres fundamentales:

- *Cluster 1:* communication, ebola, fake news, health, health information, information, journalism, media, sars-cov-2.
- *Cluster 2:* COVID-19, health communication, pandemic, public health, risk communication, social media.
- *Cluster 3:* coronavirus, crisis communication, health crisis, pandemics, spain, twitter.

Fig. 4- Relación entre palabras clave.

Itinerario de investigación

Esta visualización confirmó la idea de que la comunicación social sobre la COVID-19 se ha abordado esencialmente desde la comunicación de crisis, la comunicación de riesgos, la comunicación en salud, y el periodismo, con énfasis en el uso de los medios y los sitios de redes sociales.

En el estudio se examinó también los documentos más citados (Tabla 2). Encabezan la lista los trabajos de Casero-Ripollés (2020) acerca del impacto de la COVID-19 sobre el periodismo y el sistema de medios de comunicación en el mundo y en especial en España, así como el análisis de Torres-Salinas (2020) sobre el crecimiento diario de la producción científica sobre la pandemia en repositorios de acceso abierto, ambos publicados en *El Profesional de la Información*.

Tabla 2- Documentos más citados

Documentos	Citaciones
Casero-Ripollés (2020)	22
Torres-Salinas (2020)	11
Oh, Lee & Han (2020)	10
Costa-Sanchez & López-García (2020)	6
Lázaro-Rodríguez & Herrero-Viedma (2020)	6
Pérez-Dasilva, Meso-Ayerdi & Mendiguren-Galdospín (2020)	5
Xifra (2020)	5
Lovari (2020)	3
Moreno, Fuentes-Lara & Navarro (2020)	2
Andreu-Sanchez & Martín-Pascual (2020)	2
Rodero (2020)	2
Elias (2020)	2
Mohamad (2020)	2

En las ideas esenciales de los trabajos de estos autores se destaca la explosión informativa que ha generado la pandemia, el impacto que ha tenido su tratamiento en los medios (alternativos y gubernamentales), el rol protagonista que estos han asumido en tiempos de crisis y cómo su consumo influye en el comportamiento humano ante los riesgos que implica la COVID-19 y las condiciones de confinamiento (Casero-Ripollés, 2020; Torres-Salinas, 2020; Oh, Lee & Han, 2020; Costa-Sanchez & López-García; 2020, Pérez-Dasilva, Meso-Ayerdi & Mendiguren-Galdospín, 2020). También, las preocupaciones de las organizaciones acerca de gestionar relaciones de confianza con sus públicos desde la comunicación organizacional y

Itinerario de investigación

las relaciones públicas a través de la gestión del riesgo reputacional y la gestión de la incertidumbre (Xifra, 2020).

CONCLUSIONES

La complejidad de la comunicación social vinculada a la pandemia de la COVID-19, enfatiza la necesidad de introducir nuevas prácticas vinculadas a la comunicación de crisis y la comunicación de riesgos, donde el enfrentamiento a la desinformación, el uso de las plataformas sociales y la educación mediática de los ciudadanos se encuentren entre las tareas más apremiantes. Esta responsabilidad no puede ser exclusiva de las organizaciones de salud pública, y en general necesita de una mirada holística desde las instituciones mediáticas y gubernamentales, orientadas a fortalecer una efectiva comunicación preventiva.

En el acercamiento brindado, aunque limitado por su alcance y uso de indicadores, se revela la preocupación creciente de las fuentes, principalmente europeas, por fortalecer la comunicación social sobre la pandemia, en fuerte vínculo con el tratamiento a la información y el uso de los medios sociales. Se confirma que las contingencias actuales y potenciales globales en temas de salud, depresión económica, e inestabilidad social deben enfrentarse desde nuevas prácticas de comunicación social, lo cual debe profundizarse desde futuras propuestas e investigaciones.

La comunicación social sobre COVID-19 en la producción científica estudiada reveló que los países que presentan la mayor cantidad y variedad de fuentes de información que analizan el impacto de la COVID-19 en la vinculación con la comunicación son España, Estados Unidos y Australia. Mientras que la comunicación social sobre la covid-19 se ha abordado esencialmente desde la comunicación de crisis, la comunicación de riesgos, la comunicación en salud, y el periodismo. Al examinar la presencia de las categorías temáticas, se revela una mayor fuerza de vínculos de la Comunicación social con las Ciencias de la información y las Ciencias Económicas. Tales indicios pueden reorientar los esfuerzos interdisciplinarios que desde estos campos se realizan atendiendo fundamentalmente al tratamiento global sobre la pandemia.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Andreu-Sánchez, C.; Martín-Pascual, MA. (2020). “Fake images of the SARS-CoV-2 coronavirus in the communication of information at the beginning of the first Covid-19 pandemic”. *El profesional de la información*, v. 29, n. 3, e290309. <https://doi.org/10.3145/epi.2020.may.09>
- Aria, M. & Cuccurrullo, C. (2017). *Bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis*. *Journal of informetrics*, 11(4), pp 959-975, Elsevier.
- Carlos Elías, C. & Catalan-Matamoros, D. (2020). *Coronavirus in Spain: Fear of ‘Official’ Fake News Boosts WhatsApp and Alternative Sources*. *Media and Communication* (ISSN: 2183–2439) 2020, Volume 8, Issue 2, Pages 462–466. DOI: 10.17645/mac.v8i2.3217
- Casero-Ripollés, A. (2020). “Impact of Covid-19 on the media system. Communicative and democratic consequences of news consumption during the outbreak”. *El profesional de la información*, 29 (2), e290223
- Costa-Sánchez, C.; López-García, X. (2020). “Comunicación y crisis del coronavirus en España. Primeras lecciones”. *El profesional de la información*, v. 29, n. 3, e290304. <https://doi.org/10.3145/epi.2020.may.04>
- Europa Press. (2020, March 31). *Marzo se convierte en el mes de mayor consumo de TV en España desde que hay registros, según un estudio*. <https://www.europapress.es/sociedad/noticia-marzo-convierte-mes-mayor-consumo-tv-espana-hay-registros-estudio-20200331144158.html>
- International Monetary Fund. (n.d.). *World Economic Outlook Update, June 2020: A Crisis Like No Other, An Uncertain Recovery*. Retrieved November 16, 2020, from <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020>
- Lázaro-Rodríguez, P.; Herrera-Viedma, E. (2020). “Noticias sobre Covid-19 y 2019-nCoV en medios de comunicación de España: el papel de los medios digitales en tiempos de confinamiento”. *El profesional de la información*, v. 29, n. 3, e290302. <https://doi.org/10.3145/epi.2020.may.02>
- Lovari, A. (2020). *Spreading (Dis) Trust: Covid-19 Misinformation and Government Intervention in Italy*. *Media and Communication* (ISSN: 2183–2439) 2020, Volume 8, Issue 2, pp 458–461 DOI: 10.17645/mac.v8i2.3219
- Mohamad, E. & Azlan, A. A. (2020). *COVID-19 and communication planning for health emergencies*. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 36 (1)

Itinerario de investigación

Moral-Muñoz, J.A.; Herrera-Viedma, E.; Santisteban-Espejo, A.; Cobo, M.J. (2020). Software tools for conducting bibliometric analysis in science: An up-to-date review. *El profesional de la información*, 29 (1), e290103. <https://doi.org/10.3145/epi.2020.ene.03>

Moreno, Ángeles; Fuentes-Lara, Cristina; Navarro, Cristina (2020). “Covid-19 communication management in Spain: Exploring the effect of information-seeking behavior and message reception in public’s evaluation”. *El profesional de la información*, v. 29, n. 4, e290402. <https://doi.org/10.3145/epi.2020.jul.02>

Oh, SH.; Lee, SY & Han, C. (2020): The Effects of Social Media Use on Preventive Behaviors during Infectious Disease Outbreaks: The Mediating Role of Self-relevant Emotions and Public Risk Perception, *Health Communication*, DOI: 10.1080/10410236.2020.1724639

Pérez-Dasilva, JA; Meso-Ayerdi, K.; Mendiguren-Galdospín, T. (2020). Fake news y coronavirus: detección de los principales actores y tendencias a través del análisis de las conversaciones en Twitter. *El profesional de la información*, v. 29, n. 3, e290308. <https://doi.org/10.3145/epi.2020.may.08>

Reuters. (n.d.). Digital News Report 2020: Resumen ejecutivo y hallazgos clave. Reuters Institute for the Study of Journalism. Retrieved November 16, 2020, from <https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report-2020-resumen-ejecutivo-y-hallazgos-clave>

Rodero, E. (2020). Radio: the medium that best copes in crises. Listening habits, consumption, and perception of radio listeners during the lockdown by the Covid-19. *El profesional de la información*, v. 29, n. 3, e290306. <https://doi.org/10.3145/epi.2020.may.06>

Torres-Salinas, D. (2020). Ritmo de crecimiento diario de la producción científica sobre Covid-19. Análisis en bases de datos y repositorios en acceso abierto. *El profesional de la información*, v. 29, n. 2, e290215. <https://doi.org/10.3145/epi.2020.mar.15>

Xifra, J. (2020). Comunicación corporativa, relaciones públicas y gestión del riesgo reputacional en tiempos del Covid-19. *El profesional de la información*, v. 29, n. 2, e290220. <https://doi.org/10.3145/epi.2020.mar.20>

Conflicto de intereses

Ninguno declarado.

Itinerario de investigación

Contribuciones de los autores

Todos los autores han participado en el desarrollo de los contenidos del artículo.

Deborah Torres Ponjuán y Alejandro Medina González analizaron los datos y junto a Mónica Lugones Muro redactaron el borrador. Todos los autores han comentado el borrador y aprobado la versión final.

Notas

¹ España número 7 mundial con un total de 1046032 de casos acumulados (consultado: 28/10/2020).

<https://covid19.who.int/table>

² Estados Unidos número 1 mundial con un total de 8548111 de casos acumulados (consultado: 28/10/2020).

<https://covid19.who.int/table>

³ Scimago Journal Rank. <https://www.scimagojr.com>. Accedido: 5 de noviembre de 2020.